

Бібіков Д. В.

Провідний науковий співробітник
Вишгородський історико-культурний заповідник

ДРУЖИННІ ПОХОВАННЯ ВИШГОРОДА: КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Під час розгляду поховальної обрядовості давнього населення Вишгорода в її динаміці перед дослідником постає ряд проблем. Оскільки переважна більшість робіт проводилась ще в XIX – першій третині XX ст., давалася взнаки слабкість методичної підготовки тогочасних археологів. В результаті, багато з них є неповно чи погано документованими. Особливо це стосується поховань т.зв. дружинного кола. Про розкопки останніх відомо лише з коротких повідомлень у пресі та пізнішій літературі, котрі суперечать одне одному. Не всі кургани та курганні групи вдалося переконливо локалізувати, адже переважна їх частина до нашого часу не збереглася.

Хронологічно найбільш раннім вважаємо поховання, виявлене в 1985 р. на місці майбутнього кінотеатру “Мир” (вул. Київська, 5) на терасі, на відстані 1,5 км на південний захід від городища. Під час будівельних робіт були випадково виявлені перепалені людські кістки та білястий попід, а також бронзова черепахоподібна фібула, білонова підвіска та срібне скроневе кільце з рубчастою поверхнею, на яке була натягнута велика намистина гірського кришталю. Підвіска являла собою литий диск розміром 23×20 мм, лицеве поле якого було орнаментоване золотавого кольору сканню, укладеною у чотири волоти. За висновками В. М. Зоценка, прикраса належить до групи північноєвропейських підвісок “з чотирма волотами” і має прямі аналогії серед поховань Бірки [8, 61]. Від черепахоподібної фібули залишилась лише половина верхньої шкарлупи з бічним розломом та слідами перебування у вогні; розміри – 67×85 мм [1, 84]. Даний різновид застібок – один з найяскравіших елементів скандинавського жіночого костюма. Фібула належить до типу 51 (за Петерсен) і датується першою половиною – серединою X ст. [8, 60].

Р. С. Орлов розглядав даний комплекс як залишки поховання дружинника у супроводі жінки [4, 78] (третя група дружинних поховань за Д. І. Бліфельдом, [3, 153]). Такий висновок викликає сумніви, адже виявлено лише жіночий інвентар. Черепаховидні фібули зустрічаються і в інших жіночих похованнях Південної Русі (Київ, Шестовиця), найвідомішими з яких є поховання № 124 та 125 київського Некрополя II, виокремлені М. К. Каргером в групу “поховання знатних жінок”. Хоча до числа дружинних прийнято зараховувати лише чоловічі поховання зі зброєю чи кінським спорядженням [3, 148], немає сумніву, що померла була пов’язана з дружинним середовищем. О. П. Моця вважав, що на місці кінотеатру “Мир” знаходилось жіноче поховання у підкурганній ямі, а померла мала скандинавське походження [12, 49]. З огляду на наявність перепалених людських кісток та слідів вогню на предметах, вірогідною є інтерпретація комплексу як жіночого трупоспалення [8, 61]. Курган, вочевидь, був поодиноким. За топографічними характеристиками він аналогічний чернігівським курганам Гульбище та Безіменний: приблизно в 1,5-2 км на південний захід від городища, на краю одного з сусідніх пагорбів. За супроводжуваним інвентарем датується серединою X ст.

Найдавніший курганний могильник, очевидно, знаходився на місці сучасного кладовища по вул. Ватутіна. Подібно до інших ранніх міст (Київ, Чернігів), перший вишгородський некрополь безпосередньо примикав до плато городища. П. П. Свін’їн, котрий відвідав Вишгород у 1825 р., описав три великі кургани з західної сторони села (на момент візиту в селі нараховувалось лише 40 хат). Також мандрівник згадує про аматорські розкопки в 1819 р. “однією зацікавленою особою” (очевидно, поміщицею Турчаниною) одного з великих курганів, найближчого до села, під час яких було знайдено людські кістки та вугілля разом зі стременами та “ефесом” (руків’ям меча?). Навколо кургану знаходились насипи менших розмірів [16, 7-8]. М. В. Закревський ініціатора розкопок не називає, проте вказує іншу дату – 1814 р., зазначаючи, що розкопано кілька високих курганів [7, 262]. Нині практично всі курганні насипи сплановано або ж зруйновано пізніми могильними ямами. На території сучас-

ного цвинтаря залишився лише один курган, але й він в 1991 р. зазнав сильної руйнації [14, 13]. Можна припустити, що більшість поховань могильника були кремаційними.

Ще один некрополь розташовувався на відстані 0,5 км на північ від схилів городища (по сучасній вул. Ватутіна). В 1936 р. на садибі Михайла Дорошенка було виявлено три вцілілих та ряд зруйнованих поховань. Поховання були здійснені в могильних ямах, розташованих на відстані 3-4 м одна від одної. Дослідники припускали існування над похованнями курганних насипів, знівельованих ще в давнину [12, 48; 8, 58]. Небіжчики лежали випростано на спині, руки були витягнуті до тазу.

В похованні № 2 кістяк, верхня частина якого була знищена внаслідок земляних робіт, мав північно-західну орієнтацію. У головах знайдено перекинутий горщик, а в заповненні могильної ями – кілька фрагментів ліпного посуду, амфорні вінця та цілу амфору [5, 90]. На думку О. П. Моці, це сліди поминальної “страви” [12, 48-49], тобто в горщиках могла знаходитись ритуальна їжа для померлого.

В похованні № 3 зафіксовано нетипову для слов'ян східну орієнтацію кістяка. Поховання являлось жіночим, на що вказують знахідки срібних скроневих кілець з обох боків черепа [5, 90].

Найцікавішим виявилось поховання № 1. Могильну яму, розмірами 1,83×1,47 м, вдалося простежити на глибину 0,7 м (верхня частина поховальної споруди, як і курганний насип, могли бути знищені в давнину). Чоловічий кістяк лежав головою на захід. Навколо нього в кількох місцях зафіксовано сліди струхлявілого дерева. Між черепом і правим плечем померлого виявлено залізний ніж із залишками дерев'яного руків'я, залізне калачевидне кресало та кільцева фібула з залишками тканини [5, 90]. Фібула була виготовлена з бронзового дроту і мала дві “будякові” намистини, фіксовані на незамкнених кінцівках корпусу; діаметр ободу – 70×65 мм [1, 83]. Орнаментальний сюжет намистин В. М. Зоценко розглядав як суто локальну трансформацію декору застібок ірландсько-норвезького кола і датував фібулу, як і комплекс в цілому, серединою X ст. [8, 58-59].

За параметрами могильної ями, в першу чергу – співвідношенням її довжини та ширини, поховання № 1 близьке до групи зрубних (або камерних) гробниць (термін “зрубні гробниці” є умовним, адже частина поховальних споруд мала каркасно-стовпову конструкцію). В двох інших випадках розміри могильної ями не вказано, але зазначається, що поховальні споруди були аналогічними. На думку про зрубні гробниці наштотує і сукупність елементів поховального обряду, таких як наявність предметів скандинавського імпорту та амфорної тари, східна, “неслов'янська”, орієнтація одного з кістяків та значна кількість гнилої деревини.

Варто відмітити, що інгумаційні поховання розташовувались окремою групою, вдаліні від городища. Схожа ситуація, коли група поховань за обрядом трупопокладення у підкурганних ямах була ізольована від основної маси могил, спостерігається на Клонівському некрополі на Чернігівщині [11, 112]. В останні роки могильник виключно з камерними похованнями, розташований на певній відстані від городища та основної групи поховань, виявлено і у Пскові [18, 11-12]. Характерно, що всі три могильники виникають синхронно – у середині X ст. Якщо на Дніпровському Лівобережжі зрубні гробниці вважаються могилами представників великокнязівської адміністрації, тобто переселенцями [13, 62-64], то в решті випадків ми схильні вбачати в них ранні християнські впливи, що і зумовило “ізолюваність” камерних поховань. Початкові етапи поширення християнської релігії пов'язують з рухом варязьких дружин, який з'єднував християнську Європу зі слов'янським світом [9, 77]. У Вишгороді прихильники нової віри могли з'явитись після хрещення Ольги. До речі, в одній зі згаданих псковських камер було знайдено срібну підвіску зі знаком Рюриковичів та ранньохристиянською символікою. Підвіска, на думку авторів розкопок, могла належати представникові княгині Ольги [6, 23].

До числа зрубних поховань О. П. Моця відносить поховання в кургані Хрещатий [12, 49]. Про місцезнаходження кургану відомо лише, що він розташовувався по дорозі в Межигір'я [2, 18], тобто десь на північно-західній окраїні сучасного Вишгорода. Хрещатий був розкопаний Я. Ф. Ставровським у 1845 р. Відомості про хід робіт також доволі суперечливі. Збереглися акварельні малюнки кургану, на яких зображено зрубні конструкції в курганному

насипу. І. І. Фундуклей повідомляє про дубові зруби з вугіллям та попелом, кістки людини та коня, а Я. Я. Волошинський – про скелети людини та коня [17, 35; 12, 49]. В. Б. Антонович же, посилаючись на відомості графа С. С. Уварова, описує шар утрамбованої глини, під яким був розташований дерев'яний поміст з шаром вугілля та спаленим людським черепом [2, 18].

Повідомлені В. Б. Антоновичем обставини (кострище в середній частині насипу та шар глини над ним) наближують обряд поховання у кургані Хрещатий до поховального обряду великих курганів Чернігова. Останній, за Б. О. Рибаківим, реконструюється так: після того, як догоріло поховальне вогнище, курганний насип спорудили на дві третини. На його вершині поклали останки померлого з обрядовими речами, справили поминальну тризну і лише після цього глиною курган досипали на повну висоту [15, 310-314]. Вірогідно, поховальний комплекс кургану Хрещатий являв собою поховання X ст. дружинника з конем (друга група за класифікацією Д. І. Бліфельда [3, 152]. Утім, Р. С. Орлов констатував, що зараз важко визначити культурну приналежність поховання, зазначаючи, що “подібний обряд поховання у великих дерев'яних гробницях характерний для населення Київщини раннього залізного віку” [4, 15]. В пізнішій праці дослідник датує курган середнім етапом середньодніпровської культури XXIII–XVIII ст. до н.е., або “скіфами-орачами” VI ст. до н.е. [14, 12].

Також урядова газета “Київські губернські відомості” за 1847 р. повідомляє про розкопки в 1844 р. Я. Ф. Ставровським поблизу Вишгорода великого кургану Воронова могила. В ньому було виявлено “товсті дерева, покладені у вигляді паралелограму на вкопаних в землю сваях”, між котрими знаходилось кострище продовгуватої форми та “кілька черепів людських” [10, 4]. Пізніше газетну статтю цитував М. В. Закревський [7, 264].

Досліджувані матеріали вписуються в загальну концепцію еволюції поховального обряду на південно-руських землях, котра пов'язана зі зміною ідеологічних уявлень [13, 43]. В X ст. у Вишгороді панує трупоспалення. З середини означеного століття з'являються інгумаційні поховання у підкурганних ямах, що можемо пов'язати з раннім етапом поширення християнства. Обряд поховання у ґрунтових могилах стає домінуючим після введення християнської релігії як офіційної.

Стосовно топографії давньоруських могильників, в цілому, правильною є схема, запропонована В. Й. Довженком на основі аналізу розкопок 1936 р. Найдавніший курганний могильник, що включав в себе кремаційні поховання, примикав до городища з західної сторони. В середині X ст. поодаль від нього виникає некрополь з камерними гробницями. Одночасно, на відстані 1,5-2 км від городища, споруджуються поодинокі великі кургани з дружинними похованнями (Хрещатий, курган на місці кінотеатру “Мир” та інші), котрі, вірогідно, були розташовані на давніх шляхах. В християнську добу приблизно на такій же відстані від городища виникають два інгумаційних некрополі, що оточують місто ніби півколом. Могильники поблизу городища припиняють функціонування.

Примітки

1. Андрощук Ф., Зоценко В. Скандинавские древности Южной Руси. Каталог. – Париж, 2012. – 368 с.
2. Антонович В. Б. Археологическая карта Киевской губернии. – М., 1895. – 20 с. (Прилож. к 15 т. “Древности”).
3. Блитель Д. И. К исторической оценке дружинных погребений в срубных гробницах Среднего Поднепровья IX–X вв. // СА. – 1954. – Т. 20. – С. 148-164.
4. Дегтяр Т., Орлов Р. Вишгород. Минувле та сучасне. – К., 2005. – 295 с.
5. Довженко В. Й. Огляд археологічного вивчення древнього Вишгорода за 1934–1937 рр. // Археологія. – 1950. – Т. 3. – С. 64-92.
6. Ершова Т. Е., Яковлев А. В. Подвеска с двузубцем Рюриковичей из камеры 6 Старовознесенского некрополя Пскова и христианская символика времен княгини Ольги // II Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна: Тезисы докладов и сообщений Междунар. научн. конф. (Бахчисарай, 3-7 сентября 2013 г.). – Симферополь: Антиквар, 2013. – С. 22-23.
7. Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 1. – 455 с.
8. Зоценко В. М. Скандинавські старожитності Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез. доповідей і повідомлень 13-ої наук.-практ. конференції, присвяч. Дню пам'яті Ярослава Мудрого, 24-25 травня 2007 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2007. – С. 43-70.

9. Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – 272 с.
10. Киевские губернские ведомости. – 1847. – № 1. – Отдел второй. Часть официальная. – С. 1-2.
11. Моця А. П. Курганный могильник X в. у с. Клонов // Чернигов и его округа в IX–XIII вв. – К., 1988. – С. 110-118.
12. Моця О. П. Могильники давньоруського Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез, доповідей і повідомлень 11-ої наук.-практ. конференції, присвяч. Дню пам'яті Ярослава Мудрого, 3 березня 2004 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2004. – С. 47-51.
13. Моця О. П. Населення південно-руських земель IX–XIII ст. (за матеріалами некрополів). – К., 1993. – 160 с.
14. Орлов Р. С. Історичний ландшафт Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез, доповідей і повідомлень 16-ої наук.-практ. конференції 27-28 травня 2010 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2011. – С. 5-22.
15. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М., 1987. – 784 с.
16. Свинын П. Вышгород (Из живописного путешествия по России) // Отечественные записки. – 1827. – № 11. – С. 3-22.
17. [Фундуклей И.] Обзорение могил, валов и городищ Киевской губернии, изданное киевским гражданским губернатором И. Фундуклеем. – К., 1848. – 128 с.
18. Яковлева Е. А. Псковский археологический центр в 2007 году // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова: Мат-лы 54 заседания. – Псков, 2009. – С. 5-33.

Мельник О. О.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ЦВИНТАР ЦЕРКВИ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В КИЄВІ

Культовим ядром найбільшого кладовища Подолу була давньоруська тринавна церква, більш відома під назвою Богородиці Пирогощої (роки будівництва 1131–1135). З кінця XVI ст. вона отримала статус міської соборної та відігравала провідну роль у житті Нижнього міста. Руйнація історичної пам'ятки радянською владою у 1935 р. була пов'язана з розширенням Магістратської або Ратушної площі (нині пл. Контрактова).

Незважаючи на те, що увага дослідників в основному концентрувалася на висвітленні історії та архітектурних особливостей церкви, згадки про її кладовище зустрічаються в роботах багатьох авторів, серед яких К. Гупало, Г. Івакін, О. Попельницька, Г. Кравчук, Л. Толочко та М. Дегтярьов. Нещодавно В. Івакіним були опубліковані повні дані та плани склепів, виявлених за весь період розкопок [1].

Перша інформація про виявлені поховання з'явилися в періодичній пресі у 1889 р. З короткого повідомлення стає відомо, що в ході будівництва каплички біля Успенської церкви на Подолі знайдено приблизно 10 безінвентарних поховань у зітлілих трунах [2]. Багато могил XVII–XVIII ст. на цій території були згадані і археологом М. Самойловським в 1952 р. [3, 11].

Поштовхом до проведення професійних розкопок некрополя стала загроза руйнації залишків храму під час перепланування Контрактової площі. Рятувальні дослідження на чолі з К. Гупало здійснив Подільський загін Київської експедиції Інституту археології АН УРСР в 1976 р. [4]. У результаті проведених робіт на ділянці південного притвору (друга половина XVIII ст.) на рівні верхнього обрізу фундаменту були зафіксовані окремі кістки зруйнованих могил. Наступного року вздовж південного фасаду було відмічено багато порушених безінвентарних поховань XVII–XVIII ст. Але незважаючи на зазначену велику кількість могил, вони не стали об'єктом спеціального розгляду, а детальний опис отримали лише 9 склепів та 3 поховання в простих ямах.

У 1978–1979 рр. архітектурно-археологічні дослідження церкви були продовжені [5]. Основні роботи проводилися в районі центральної та північної апсид, центрально-південного стовпа та західного входу. У результаті було розчищено 5 склепів та 10 ґрунтових поховань.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014